

Дані про автора

Еш Світлана Миколаївна,

старший викладач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, м. Київ, Україна
e-mail: esh2009@ukr.net

Данные об авторе

Эш Светлана Николаевна,

старший преподаватель кафедры финансов Наци-

онального университета пищевых технологий, г. Киев, Украина

e-mail: esh2009@ukr.net

Data about the author

Svetlana Esh,

Senior lecturer of the Department of Finance, National University of Food Technologies

e-mail: esh2009@ukr.net

ЩУКІН Б.М.,
ПРОРОК В.В.

Оцінка доходності капіталу в державній власності

Предметом дослідження є методичні питання оцінки доходності капіталу при плануванні ціни чи тарифів на товари чи послуги державних підприємств, які працюють в умовах обмеженої монополії.

Метою дослідження є пропозиції щодо методології розрахунку нормативної величини доходності виробничого капіталу державних підприємств.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: порівняльного аналізу, оцінки капітальних активів, розрахунку рентабельності виробничих витрат, оцінки результативності капітальних інвестицій.

Результати роботи. У статті проаналізовані та відібрані методи розрахунку прибутку в ціні продукції, зроблені практичні розрахунки і запропонований узагальнений метод планування доходності капіталу в ціні продукції у випадку державної монополії на ринку.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, у частині державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.

Висновки. Державний сектор складає десяту частину національної економіки, значна частина державних підприємств працюють в умовах обмеженої монополії. При формуванні ціни прибуток закладається за нормативом доходності капіталу. Для визначення цього нормативу запропоновано шість методів та спосіб узагальнення потенційної доходності. Використання комплексу методів дозволяє уникнути завищення прибутку в ціні, що характерно в умовах монополії.

Ключові слова: Державне підприємство, капітал, виробничий капітал, фінансовий капітал, ціна продукції, доходність капіталу, рентабельність продукції, ціноутворення, монопольні умови.

ЩУКІН Б.М.,
ПРОРОК В.В.

Оценка доходности капитала в государственной собственности

Предметом исследования являются методические вопросы оценки доходности капитала при планировании цены или тарифа на товары или услуги государственного предприятия, работающего в условиях ограниченной монополии.

Целью исследования являются предложения по методологии расчета нормативной величины доходности производственного капитала государственных предприятий.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы: сравнительного анализа, оценки капитальных активов, расчета рентабельности производственных

затрат, оценки результативности капитальных инвестиций.

Результаты работы. В статье проанализированы и отобраны методы расчета прибыли в цене продукции, сделаны практические расчеты и предложен обобщающий метод планирования доходности капитала в цене продукции в случае государственной монополии на рынке.

Отрасль применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, в части государственных систем и механизмов управления экономикой на отраслевом, межотраслевом и региональном уровнях.

Выводы. Государственный сектор составляет десятую часть национальной экономики. Значительная часть государственных предприятий работает в условиях ограниченной монополии. При формировании цены прибыль закладывается по нормативу доходности капитала. Для определения этого норматива предложены шесть методов и способ обобщения потенциальной доходности. Использование комплекса методов позволяет избежать завышения прибыли в цене, что характерно в условиях монополии.

Ключевые слова: Государственное предприятие, капитал, производственный капитал, финансовый капитал, цена продукции, доходность капитала, рентабельность продукции, ценообразование, монопольные условия.

SCHUKIN B.N.,
PROROK V.V.

Evaluation of capital revenue in state property

The subject of the study is the methodological issues of assessing capital profitability when planning the price or tariff for goods or services of a state-owned enterprise operating in a limited monopoly.

The aim of the study is to propose a methodology for calculating the standard rate of return on production capital of state enterprises.

Methods of research. In the work, general scientific and special methods were used: comparative analysis, assessment of capital assets, calculation of profitability of production costs, assessment of the effectiveness of capital investments.

Results of the work. The article analyzes and selects methods for calculating profit in the price of products, makes practical calculations and proposes a generalizing method for planning return on capital in the price of products in the case of a state monopoly on the market.

Application of results. Economics and management of the national economy, in terms of state systems and mechanisms for managing the economy at the sectoral, intersectoral and regional levels.

Conclusions. The public sector makes up one tenth of the national economy. A significant part of state enterprises operates in a limited monopoly. When pricing, profit is laid according to the rate of return on capital. To determine this standard, six methods and a method for generalizing potential profitability are proposed. Using a set of methods allows you to avoid overstating profit in price, which is typical in a monopoly.

Key words: State enterprise, capital, production capital, financial capital, product price, return on equity, profitability of products, pricing, monopoly conditions.

Постановка проблеми. В українській економіці з різних причин зберігається суттєва частка державного сектору у виробництві товарів та послуг. Частина державних підприємств працює у ринкових умовах на конкурентних ринках, де ціноутворення є ринковим в повній, або більшій мірі і величину рентабельності продукції визначають ринкові механізми з урахуванням конкурентного

рівня продукції. Частина державних підприємств працює на монополізованих ринках, де практично немає ринкових механізмів, а величина ціни чи тарифу на одиницю продукції чи послуги визначається нормативним методом на основі врахування витрат на виробництво та нормативної прибутковості. В останньому випадку виникає питання науково обґрунтованого визначення збалансова-

ного рівня прибутку в ціні одиниці продукції, який би враховував інтереси і виробника, і споживача продукції чи послуги державного підприємства-монополіста. При цьому є декілька підходів і методів планування прибутку через доходність капіталу чи рентабельність витрат на виробництво. Розбіжність у нормі прибутку в ціні при різних методичних підходах досягає 2–4 разів. Діючи зараз методики нормування прибутку в ціні мають недоліки, які завищують ціну, орієнтовані на виробника і не враховують інтереси споживача, практично, не моделюють ринкові механізми ціноутворення.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. При визначенні нормативної величини доходності капіталу державних підприємств мова йде не про фактичний рівень рентабельності їх продукції, а про той потенційно бажаний рівень, який дозволить підприємству виконувати свою стратегічну місію в українській економіці з урахуванням інтересів споживачів.

При управлінні державними підприємствами, особливо якщо їх продукція має суспільну важливість (паливно-енергетичні ресурси, виробництво і постачання електроенергії, тепlopостачання, залізничні перевезення, транспортування природного газу, послуги зв'язку) виникають питання методології ціноутворення, яке має бути максимально ринковим, але оптимально обмеженим зверху в умовах певної монополії. Одним з таких питань є встановлення норми прибутковості в ціні продукції через норму доходності капіталу.

Прибуток на одиницю продукції має забезпечувати розвиток підприємства, але він не може бути надто великим з врахуванням інтересів споживачів (виробничих та кінцевих). Існує декілька методичних підходів до планування норми прибутковості одиниці продукції, в тому числі через доходність капіталу підприємства. Але доцільно розглянути їх врахування комплексно, з використанням задачі оптимізації прибутку в ціні з урахуванням різних аспектів діяльності підприємства.

Метою статті є формування пропозицій щодо методології розрахунку нормативної величини доходності виробничого капіталу державних підприємств, які працюють в умовах повної чи обмеженої монополії.

Вклад основного матеріалу. Державний сектор є складовим елементом національної економіки, який вплетений в систему розподілу праці між підприємствами, створює суттєву частину

ВВП, реалізує інвестиційні програми, впроваджує інновації, створює нові робочі місця, сплачує податки. Типовим недоліком державного сектору економіки вважається низька рентабельність, збитковість, неефективний менеджмент, який нібито не може бути іншим, якщо власність не приватна. Ця дискусійна теза лежить в основі економічної політики мінімізації державного сектору, який залишився в Україні після адміністративно-командної економіки. З цих висновків випливають такі завдання економічної політики, як швидка приватизація для фінансування дефіциту бюджету, економія на фінансуванні з бюджету збиткових державних підприємств, ліквідація «галузевих» (торгівлі, промисловості, АПК) органів виконавчої влади і т.д.

Державний сектор має багато різних визначень з урахуванням різних аспектів, але головною ознакою є те, що у державних підприємств не приватний власник, а держава, від її імені підприємством керує, підбирає виконавчу дирекцію, управлінські кадри, вибирає номенклатуру продукції, надає ресурси державний виконавчий орган («галузеве» міністерство чи міністерство економіки, служба, фонд державного майна, агенція і т.д. в залежності від структури виконавчої влади).

Найвизначальнішим зараз український державний сектор в більшості підприємств сформувався з неприватизованих (які вважалися в 90–ті роки стратегічно важливими) державних підприємств після перехідного періоду від адміністративно-планової до ринкової економіки. За обсягами доходу від реалізованої продукції це, за даними 2018 року, більше 8 відсотків від всієї економіки. Це, як правило, великі підприємства. За кількістю підприємств державний сектор складає всього 0,6 відсотка. На державних підприємствах, традиційно більш консервативне відношення до персоналу, його прав, умов праці, ніж на приватних. Заробітна плата може бути нижче, а соціальна захищеність працівників вища, ніж забезпечується менеджментом приватних підприємств. В цих аспектах треба враховувати галузеву специфіку державного сектору. Найбільша питома вага державних підприємств у професійній та науково-технічній діяльності (65 відсотків за обсягами доходів), постачанні електроенергії, газу і води (40 відсотків), транспорті, поштовій, складській діяльності (25 відсотків), промисловості (11 відсотків), сільському господарстві (4 відсотка).

Однією з причин того, що у державного сектору досі залишається суттєва частка економіки, є те, що це капіталоємні виробництва, які не користуються у приватного бізнесу комерційною привабливістю через низьку оборотність капіталу. За обсягами необоротних та оборотних активів державний сектор має 15 відсотків від всіх активів економіки (при 8 відсотках за доходами). У державному секторі віддача доходу на одиницю капіталу вдвічі менша, ніж в середньому по економіці.

Державний сектор є не тільки виробником товарів та послуг, але і осередком соціально-трудомих відносин в економіці. На його підприємствах працює майже 12 відсотків всіх зайнятих. Через державний сектор здійснюється прямиий вплив державної політики на економічну діяльність [1, 3]. Якщо для всієї економіки держава здійснює лише загальноекономічне регулювання умов для бізнесу, то в державному секторі здійснюється відносно пряме управління економічними, соціальними, фінансовими процесами виробництва товарів та послуг. Технології «управління», підкріплені правами власності для держави, забезпечують більше можливостей уряду впливати на економічні процеси в країні, ніж «регулювання» поведінки цілком самостійних приватних власників підприємств. Державний сектор за можливостями для виконавчих органів влади реалізовувати свою політику треба вважати інструментом державного регулювання прямого і безпосереднього впливу уряду на економічні процеси.

Поки що через державний сектор держава має можливість впливати на 12 відсотків [2] ринку праці з боку попиту, тобто наявних робочих місць. Завдання забезпечити 7–8 відсотків щорічного зростання ВВП для державних підприємств може реалізовуватися прямим чином через капітальні бізнес-проекти розвитку виробництва, інвестиції, вихід на зовнішні ринки, інновації. Для іншої (приватної) частини економіки для прискорення розвитку Уряд може лише створюватися інвестиційно-привабливі умови для розвитку через опосередковані інструменти грошово-кредитної, банківської, інфраструктурної, податкової, зовнішньоекономічної, митної і т.д. політики. Не говорячи вже про складності створення умов для залучення в Україну іноземних інвесторів. Для них умови економічної діяльності мають бути не просто кращі ніж були раніше в країні, а кращі ніж у сусідніх країнах. Для цього потрібен час (міні-

мум додаткові 3–4 роки), тому оперативно вплинути на темпи економічного розвитку країни іноземні інвестиції не можуть.

В сфері управління державною власністю стоїть завдання забезпечення високорентабельної виробничої діяльності. Це залишається проблемою, прибутковість державних підприємств є низькою. Для покращення фінансових показників, особливо для підприємств-монополістів використовується практика встановлення завищених цін на їх продукцію чи тарифи. Для об'єктивності ціноутворення затверджуються відповідні методичні рекомендації, які мають той недолік, що ціна враховує всі виробничі і невиробничі витрати виробника і не враховує інтереси споживача, який не може через ринкові механізми впливати на ціноутворення виробника. В таких рекомендаціях величина нормативного прибутку часто визначається за нормативом доходності капіталу, а не рентабельності продукції.

Також, поняття доходності капіталу виникає в практиці управління корпоративними правами держави, коли державна частка не дає права на повноцінне управління корпоративним підприємством. При визначенні доходності капіталу треба розрізняти вільний фінансовий капітал, який обертається на фінансовому ринку, та капітал в формі активів виробничого підприємства, який є зв'язаним і малоліквідним у порівнянні з класичним фінансовим капіталом.

Для з'ясування методичних аспектів визначення норми доходності капіталу, саме при ціноутворенні для державних підприємств, які працюють в умовах обмеженої монополії, розглянемо декілька можливих способів визначення доходності капіталу, які можуть більш оптимально визначати прибутковість продукції з урахуванням інтересів як виробника, так і споживача продукції.

1. Класичний метод оцінки доходності фінансового капіталу (інструменту) за «ринковою моделлю» виходить з врахування доходності безризикових інструментів та рівня індивідуального ризику (для даного емітента фінансового активу) та систематичного ризику національної економіки. Цей метод [4] широко використовується в різних інтерпретаціях в практиці роботи фінансових інвесторів. Використання методу оцінки фінансових активів (МОКА) для українських умов 2016–2019 рр. дало результат очікуваної доходності фінансового капіталу в інтервалі 15–20 відсотків. Врахування процесів зменшення ін-

фляції до 6 відсотків, невизначеності тренду валютного курсу на найближчі 3 роки та наслідків для фінансових капіталів появи нових інструментів із введенням ринку землі підвищило інтервал очікуваної доходності капіталу до 18–20 %.

Ті рівні доходності і ризиків фінансових інструментів, які використані при розрахунках доходності по моделі оцінки капітальних активів, є актуальними в прогнозованому середньостроковому періоді. В цих оцінках велика частка – це премія за ризик, що свідчить про залежність методів фінансового аналізу доходності капіталу від стабільності економіки, її зовнішніх і внутрішніх умов і їх прогнозу на період дії розрахунку рівня доходності.

2. Метод оцінки доходності за альтернативними варіантами використання капіталу. Рівень доходності капіталу, який використовується у капіталоемній виробничій сфері може бути оцінений на рівні альтернативних варіантів використання капіталу з подібним рівнем ризику. В якості порівняльних проектів використання капіталу для отримання безризикового, або мінімально ризикованого інвестування капіталу можуть бути:

- українські середньострокові урядові цінні папери (прогнози рівні доходності розміщення – 10,3–10,9 %);

- розміщення капіталу на депозитних рахунках в банківській системі (середньозважена вартість строкових депозитів – 14,3%);

- розміщення капіталу на депозитах в державних банках (розглянуті Ощадбанк та Приватбанк), доходність розміщення капіталу на умовах депозиту – 11–14 %).

3. Врахування рентабельності операційних витрат підприємства. Середня звітна рентабельність операційних витрат за капіталоемними видами економічної діяльності складає в середньому 5 відсотків. При рентабельності більше 15 відсотків продукція, сфера діяльності вважаються високорентабельними. Для забезпечення прийнятної для капіталоемного виробництва 10 відсоткової поточної рентабельності продукції підприємства потрібен річний прибуток у 6–8 млрд. грн., а по відношенню до власного капіталу (біля 300 млрд. грн) підприємства це рівень доходу у 2,3%.

4. Розрахунок на основі оцінки потреби в коштах для модернізації основних засобів підприємства виходячи з обсягів основних засобів у 260–300 млрд. грн. (за даними фінансової звітності досліджених державних підприємств

за 2018 рік). Розрахована потреба в інвестиціях для модернізації та оновлення основних засобів (інвестиційний проект із обсягами річних інвестицій за рахунок власних коштів у 19 млрд. грн. (таблиця 1) протягом 10 років. Ці обсяги мають забезпечити мінімально достатнє оновлення основного капіталу підприємства і надійне забезпечення його розвитку за рахунок власного прибутку у 10 млрд. грн та амортизаційного фонду у 9 млрд.грн.. Розрахунковий період окупності таких інвестицій має бути до 4 років, Для цього потрібен обсяг річного прогнозованого прибутку – орієнтовно від 4 млрд. грн на рік. Сумарний річний прибуток складе $10 + 4 = 14$ млрд. грн, а річна доходність капіталу 4,7 % ($14 / 300 \times 100\%$).

5. Розрахунок на основі методу капіталізації прибутку. Ринкова вартість активів підприємства за методом капіталізації оцінюється через суму (за прогнозний 10 річний період) дисконтованих обсягів річного прибутку підприємства. Про реальну вартість об'єкту оцінки можна говорити після прогнозу і дисконтування майбутніх доходів від володіння цим об'єктом.

Для оцінки вартості капіталу (K) через майбутні доходи (D_t) і очікувану доходність (d) використовується типова формула капіталізації прибутку:

$$K = \sum_{t=1}^T \frac{D_t}{(1+d)^t} = \frac{D}{d} \quad (1)$$

де t – позначає рік прогнозного періоду використання капіталу.

У випадку постійних в майбутньому величин річних доходів і очікуваної доходності капіталу розрахунок спрощується до $K = D / d$:

Прирівнявши K до балансової вартості (300 млрд. грн) активів підприємства і D до потоку річних прогнозованих по бізнес-проекту прибутків (10 млрд. грн), розраховуємо потенційну доходність активів: $d = D / K = 10 / 300 = 3,3\%$.

6. Розрахунок на основі внутрішньої норми рентабельності для потенційного бізнес-проекту розвитку підприємства. Представлений в таблиці 1 умовний інвестиційний проект (його фінансові потоки: інвестиції та річні доходи) розвитку підприємства оцінено через показник внутрішньої норми рентабельності (IRR), яка використовується в проектному аналізі. Це така гранична ставка дисконтування (норма оцінки зміни вартості грошей у часі), при якій проект стає мінімально доцільним (чиста приведена вартість проекту починає перевищувати нуль, $NPV > 0$).

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{(D-I)_t}{(1+IRR)^t} = 0 \quad (2)$$

де: D_t – доходи від інвестування у t -ому році;
 I – інвестиційні витрати;
 T – період інвестування (реалізації проекту), t – індекс (порядковий номер від 1 до 10) року (починаючи з 2020);

Показник внутрішньої норми рентабельності проекту є індикатором мінімально необхідної інвестору доходності інвестованого в проект капіталу. У використаному для оцінки умовному інвестиційному проекті (таблиця 1) зроблено розрахунки чистої приведеної вартості проекту для трьох різних ставок дисконтування (10%, 20%, 25%) і обрана така з них, при якій $NPV=0$, відповідно, внутрішня норма рентабельності дорівнює 21,3 %.

Для розглянутого умовного проекту використання прибутку для інвестицій в розвиток підприємства внутрішня норма рентабельності визначена як 21,3 відсотка і, відповідно, верхню межу доходності інвестованого капіталу доцільно враховувати на цьому рівні.

Висновки

Кожен з підходів до розрахунку доходності капіталу містить свої особливості і робить акцент на різних проявах величини капіталу, матеріалізованого в активах виробничого підприємства (таблиця 2). Як результат, може бути представлений діапазон оцінок, або середня величина (середньоарифметична при однаковій значимості методів, або середньозважена (за важливістю методів) величина. Результати розрахунку узагальненої оцінки рівня доходу наведено в кінці таблиці.

Розрахункова узагальнена оцінка рівня доходу на капітал на середньостроковий період при сценарії збереження умов (ризиків та стану фінансового ринку) 2019 року для державних підприємств, які працюють у сфері капіталоємних виробництв в умовах обмеженого монополізму, при визначенні цін та тарифів на їх продукцію чи послуги має бути мінімальною з усіх розрахунків або середньозваженою. В наведеному розрахунку (таблиця 2) це 13,8–14,4 відсотків номінальна та 7,8–8,4% реальна (без врахування інфляції).

Таблиця 1. Оцінка доходності капіталу на основі внутрішньої рентабельності використання прибутку для інвестицій в розвиток Підприємства, млрд. грн

Рік прогнозного 10-річного періоду (t)	Бізнес-прогноз за проектом використання прибутку для інвестицій в розвиток підприємства		Перший сценарій ефективності проекту при ставці дисконтування 10%		Другий сценарій ефективності проекту при ставці дисконтування 20%		Третій сценарій ефективності проекту при ставці дисконтування 25%	
	Інвестиції (I)	Доходи (прогнозовані, недисконтовані) (D)	Ставка дисконтування (d), %	Дисконтовані доходи $D_t / (1 + d)$	Ставка дисконтування, %	Дисконтовані доходи $D_t / (1 + d)$	Ставка дисконтування, %	Дисконтовані доходи $D_t / (1 + d)$
t=1	19	4	–	4,0	–	4,0	–	4,0
t=2	–	4	10	3,64	20	3,32	25	3,20
t=3	–	4	10	3,30	20	2,78	25	2,56
t=4	–	4	10	3,00	20	2,32	25	2,05
t=5	–	4	10	2,72	20	1,92	25	1,64
t=6	–	4	10	2,48	20	1,72	25	1,31
t=7	–	4	10	2,26	20	1,44	25	1,05
t=8	–	4	10	2,04	20	1,20	25	0,83
t=9	–	4	10	1,86	20	1,00	25	0,68
t=10	–	4	10	1,70	20	0,82	25	0,54
Всього	19	40		27,0		20,42		13,90
NPV				27,0–19 = 8,0		20,42–19 = 2,42		13,90–19 = –5,10
IRR					IRR=21,3%			

Джерело: розраховано авторами

Таблиця 2. Зведена таблиця методів розрахунок граничного рівня доходності капіталу, %

п/п №	Використаний метод розрахунку доходності капіталу	Результат розрахунку оцінки доходності, відсотків	Рейтинг (валивість) методу (питома вага оцінки)	Результат оцінки з урахуванням рейтингу
1	Метод оцінки доходності фінансового інструменту за ринковою моделлю оцінки капітальних активів.	19 (інтервал 18–20)	1 (0,15)	2,85 (19 x 0,15)
2.	Альтернативні оцінки доходності фінансового капіталу			
2.1	По державним цінним паперам	10,5 (інтервал 10,39–10,76)	2 (0,12)	1,26 (10,5 x 0,12)
2.2	По середнім депозитним ставкам банківської системи	14,3	3 (0,09)	1,29
2.3	По оцінкам депозитних ставок державних банків	12,5 (інтервал 11–14)	2 (0,12)	1,5
3	Метод розрахунку рівня прибутковості на основі середнього рівня рентабельності продукції в економіці.	8,3	1 (0,15)	1,25
4	Розрахунок за величиною потрібних щорічних інвестицій в модернізацію основних засобів	10,7	2 (0,12)	1,28
5	Розрахунок на основі методу оцінки вартості активів через капіталізацію прибутку.	12,6	1 (0,15)	1,89
6	Розрахунок на основі внутрішньої норми рентабельності проекту використання прибутку для інвестиційного розвитку підприємства.	27,3	3 (0,09)	2,46
Узагальнення розрахунків				
	Середньоарифметична величина доходності номінальна (з урахуванням інфляції)	14,41		
	Середньозважена доходність номінальна (з урахуванням інфляції)			13,79
	Середня доходність реальна (без врахування інфляції 6,0 в.п.)	8,41		7,79

* у пунктах 3–6 до розрахункової доходності додана прогнозна для 2020 року інфляція у 6% за базовим сценарієм..

Джерело: розраховано авторами

При таких кількісних оцінках доходності капіталу нормативна рентабельність продукції буде до 9% від виробничої собівартості і цього прибутку буде достатньо для нормальної інвестиційної діяльності і постійної модернізації виробничої бази і розвитку підприємства. З іншого боку, це не приведе до завищеної вартості продукції, яку має оплачувати споживач, який в умовах монополії виробника не може ефективно впливати своїм попитом на поведінку монополіста.

Список використаних джерел

1. Марущак В.М. Роль і місце державного сектору економіки у країнах світу / В.М. Марущак // Формування ринкової економіки. – 2012. – № 28. – С. 27–35.

2. Питома вага державного сектору в економіці // Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag>.

3. Шкільняк М.М. Сучасні підходи в системі управління об'єктами державної власності / Шкільняк М.М. // Економіка і управління. – 2014. – № 3. – С. 68–72.

4. Шарп У., Александер Г., Бейлі Дж. Інвестиції. Пер. С англ. – М. 1999 – 1028 с.

References

1. Marushchak, V. M. «Rol i mistse derzhavnoho sektoru ekonomiky u krainakh svitu» [Role of the public

sector in the world]. Formuvannya rynkovoï ekonomiky, no. 28 (2012): 27–35.

2. Public sector share in the economy// Official site: Ministry of Economy of Trade and Agriculture of Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag>.

3. Shkilniak, M. M. «Suchasni pidkhody v systemi upravlinnia ob'iektamy derzhavnoi vlasnosti» [Modern approaches in the management of state property]. Ekonomika i upravlinnia, no. 3 (2014): 68–72.

4. William Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffrey W Bailey. Investments (6th Edition) Published by Prentice Hall, 1999– 1028 с.

Дані про авторів

Щукін Борис Миколайович,

к.е.н, с.н.с, провідний науковий співробітник відділу модернізації механізмів управління економікою Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

e-mail: boris.schukin@gmail.com

Пророк Віктор Васильович,

аспірант, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості

e-mail: prorokvic@gmail.com

Данные об авторах

Щукин Борис Николаевич,

к.э.н., с.н.с, ведущий научный сотрудник отдела модернизации механизмов управления экономикой Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики Министерства экономического развития и торговли Украины.

e-mail: boris.schukin@gmail.com

Пророк Виктор Васильевич,

аспирант, Института подготовки кадров Государственной службы занятости.

e-mail: prorokvic@gmail.com

Information about the authors

Boris Schukin,

Ph.D., Senior Researcher, Leading Researcher, Department of Modernization of Economic Management Mechanisms and State Research Institute of Informatization and Modeling of the Economy Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. ekmdfh Friendship of Peoples, 38, Kyiv, 01103, Ukraine

e-mail: boris.schukin@gmail.com

Viktor Prorok,

postgraduate student, Ukrainian State Employment Service Training Institute

e-mail: prorokvic@gmail.com